

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368642>
УДК 616.36+611.41]:616-001:615.849.114]-092.9

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПАРЕНХИМУ ПЕЧЕНИ И ТКАНИ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Т.С. Гуща,
ст.преп. кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии
А.Н. Капустина, Г.Б. Хаткевич,
студенты 5 курса, напр. «Лечебное дело»,
ГрГМУ,
г. Гродно

Аннотация: При травмах и ранениях живота повреждения печени и селезенки встречаются наиболее часто. Основную угрозу жизни пациента при этом представляет паренхиматозное кровотечение. В статье представлены результаты изучения остановки кровотечения из раны печени аутотрансплантатом селезенки и морфологических изменений в брюшной полости после имплантации селезеночной ткани в раневые каналы печени. Реакция тканей печени и селезенки изучалась макроскопически и гистологически.

Ключевые слова: печень, травматические повреждения, гемостаз, низкоинтенсивное лазерное излучение, селезенка, аутотрансплантат

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF LOW-INTENSITY LASER RADIATION IMPACT ON THE LIVER PARENCHYMA AND SPLEEN TISSUE IN THEIR EXPERIMENTAL TRAUMATIC DAMAGES

T.S. Guscha,
Senior Lecturer Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy
A.N. Kapustina, G.B. Khatkevich,
5th year students, direction "Medicine",
GrGMU,
Grodno

Annotation: In injuries and wounds of the abdomen, damage to the liver and spleen occurs most often. The main threat to the life of the patient in this case is parenchymal bleeding. The article presents the study results of stopping bleeding

from a liver wound with a spleen autograft and morphological changes in the abdominal cavity after implantation of splenic tissue into the wound canals of the liver. The reaction of the tissues of the liver and spleen was studied macroscopically and histologically.

Keywords: liver, traumatic injuries, hemostasis, low-intensity laser radiation, spleen, autograft

В последние десятилетия отмечается увеличение травматизма, обусловленное значительным увеличением количества транспортных средств, массовых туристических и развлекательных программ. В соответствии с данными исследований ВОЗ и Гарвардского центра перспективных исследований травматизм рассматривается как основная причина смерти лиц в возрасте до 40 лет уже к 2020 г., опередив сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Сочетанные травмы занимают одно из важнейших мест, среди которых повреждения органов брюшной полости не имеют тенденции к снижению [1, 2]. Повреждения паренхиматозных органов занимают одно из ведущих мест в абдоминальной хирургии. По частоте поражения печень занимает второе место. По данным литературных источников травма печени при повреждениях органов брюшной полости наблюдается в 56-66,8% случаев, а с тяжелой травмой 40 % погибают на госпитальном этапе. Послеоперационная летальность при изолированном повреждении – 17-36 %, при сочетанном – 39-44 % [3-5, 8]. Разрывы селезенки встречаются у 20-25% пострадавших с травмой живота. В структуре повреждений преобладают закрытые – от 47 % до 92 %. Летальность составляет 40,9 % [2, 3]. Основную угрозу жизни пациента при травмах паренхиматозных органов представляет острая кровопотеря и хирургическая тактика определяется характером травмы и должна быть направлена в первую очередь на обеспечение гемостаза. Для достижения окончательной остановки кровотечения используют прошивание, методы неконтактного воздействия, клеевые композиции, биологические и синтетические пленки, выполняют резекции поврежденных частей органов и спленэктомии. В результате развиваются некрозы паренхимы печени и селезенки в зоне швов, прорезывание паренхимы, повреждение крупных трубчатых структур с развитием нагноений, вторичных кровотечений, обширных спаечных сращений [6, 7, 9]. Учитывая, что наиболее важной функцией селезенки является сохранение иммунной резистентности организма, после ее удаления развивается «постспленэктомический синдром». Благоприятный исход оперативных вмешательств на органе обеспечивается не только надежным гемостазом, но и сохранением селезеночной ткани [1, 9]. Вышеизложенное обуславливает актуальность

проблемы как усовершенствования методов окончательной остановки кровотечения, так и выполнения органосохраняющих операций, стимуляции репаративных процессов паренхимы печени и селезенки при комбинированном их повреждении во время травмы.

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) благодаря широкому биологическому спектру действия используется во многих областях медицины. Действие лазерного излучения на человека вызывает не только локальные эффекты, но и системную реакцию организма, оказывает выраженное многокомпонентное, патогенетически обоснованное влияние при целом ряде патологических состояний [4]. Учитывая вышеизложенное, можно предположить применение НИЛИ с целью ускорения процессов регенерации паренхимы печени и аутотрансплантата селезеночной ткани.

Рисунок 1 – Моделирование раны печени

Нами было проведено исследование по изучению влияния НИЛИ красной области спектра на репаративные процессы паренхимы печени и ткани селезенки, помещенной в рану печени с целью окончательной остановки кровотечения при экспериментальном травматическом повреждении данных органов. Эксперименты выполнялись на крысах (вес 250-300 г на момент операции) согласно требованиям этического комитета. Все животные до и после операции находились в условиях вивария кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. Исследования проводили под анестезией: крысам внутримышечно вводили кетамин из расчета 0,1 мл на 100 грамм веса животного. В условиях кафедральной операционной выполняли верхнесрединную лапаротомию. В рану выводили

левую долю печени и после визуального ее осмотра моделировали раны размером 1.0x0.5x0.9; 1.0x0.9x0.6; 1.0x0.8x0.7 см, после чего появлялось интенсивное кровотечение (рис. 1).

Далее производили превентивную тампонаду раны и выполняли обоснованную спленэктомию. Селезенку помещали в физиологический раствор и затем из нее формировали трансплантаты в виде конуса, периферическая расширенная часть которого не декапсулировалась и по размерам соответствовала моделированным ранам печени. Далее раневой канал «пломбировался» ауто трансплантатом селезенки с фиксацией его к капсуле печени узловыми швами (каротен 6/0) без натяжения (рис. 2).

Рисунок 2 – Фиксация ауто трансплантата к капсуле печени узловыми швами

При завязывании лигатур селезеночная ткань равномерно прижималась к раневой поверхности печени, вследствие чего достигался хороший гемостаз. Для облужения использовали лазерный терапевтический аппарат «Родник-1», полупроводниковый непрерывный лазер красной области спектра (рис. 3).

Рисунок 3 – Лазерный терапевтический аппарат «Родник-1»

В ходе эксперимента животные были разделены на две группы: 1-я – без облучения; 2-я – однократное интраоперационное облучение лазером красной области спектра (длина волны – 670 нм, мощность – 25 мВт, время – 5 минут) (рис. 4).

Рисунок 4 – Интраоперационное облучение лазером красной области спектра

Затем производили ревизию брюшной полости и послойно ушивали. Подопытных животных выводили из эксперимента на 7, 21, 60 и 90 суток после операции путем декапитации под тиопенталовым наркозом и подвергали аутопсии. На вскрытии экспериментальных животных оценивали

макрокартину раневой поверхности печени с имплантированным ауотрансплантатом, наличие выпота в брюшной полости, изменения брюшины, выраженность спаечного и регенераторно-воспалительного процесса. Из области зоны моделированных ран осуществляли забор участка паренхимы для микроскопических исследований, которые фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. После изготовления гистологических срезов, их окрашивали гематоксилин-эозином и пиурофуксином по Ван-Гизону. Результаты оценивали при помощи метода световой микроскопии.

Подопытные животные операции переносили хорошо. В 1-ой группе на 5-7 сутки после операции отмечали два летальных случая, причиной которых явился желчный перитонит. Все послеоперационные раны заживали первичным натяжением. Из состояния наркоза животные выходили без осложнений.

Рисунок 5 – На границе между капсулой печени и тканью селезенки грануляционная ткань, селезенка подвергается аутолизу

1-ая группа. На 7 сутки после операции на вскрытии у животных брюшная полость без выпота, брюшина влажная, блестящая. Отмечали спаечный процесс между сальником и областью раны печени с ауотрансплантатом, не вызывающий деформации органов. Скопления крови и желчи в месте имплантации ткани селезенки отсутствовали. Раневая поверхность печени сухая. Ткань печени обычного цвета. Признаков состоявшегося кровотечения не было. Анализ гистологических срезов показал наличие в паренхиме печени в области портальных трактов очагов продуктивного воспаления небольших размеров. Капсула печени в месте

контакта с тканью селезенки с воспалительной клеточной инфильтрацией. На границе между ними широкая прослойка грануляционной ткани (до 1 см под микроскопом). Ткань селезенки подвергается аутолизу (некроз). В ней определяются только центры фолликулов, между которыми диффузно расположены лимфоциты (рис. 5).

Через 21 сутки на аутопсии у оперированных животных патологических изменений в брюшной полости не обнаружено. В области моделированных ран отмечали умеренные сращения с сальником. Визуально следов состоявшегося кровотечения из ран и участков некроза не наблюдалось. Поверхность печени гладкая, блестящая, обычного цвета. Края имплантированных ран без деформаций и признаков воспаления. На гистологических препаратах ткань печени нормального строения. Селезенка с редуцированными фолликулами. Линия гемостаза прослеживается в виде тонкого слоя зрелой волокнистой фиброзной ткани, толщина которой больше (воспалительный инфильтрат, состоящий из лимфоцитов, гистиоцитов), чем толщина капсулы печени (рис. 6).

Рисунок 6 – Селезенка с редуцированными фолликулами

На вскрытии животных на 60 сутки после операции выпота в брюшной полости не было, брюшина влажная, блестящая. В зоне повреждения выявляли единичные рыхлые спайки с селезенкой. Признаки кровотечения отсутствовали. В зоне гемостаза ровные, белесоватые рубцы. Гематом, скоплений желчи, абсцессов между печенью и тканью селезенки не было. Макроскопических изменений паренхимы печени не выявлено. При

микроскопическом исследовании ткань печени не изменена. Определяется склероз в области портальных трактов и в меньшей степени во внутريدольковой соединительной ткани. Среди ткани печени определяется ткань селезенки, покрытая фиброзной капсулой, местами определяется гистиоцитарная инфильтрация с наличием гигантских многоядерных клеток (рис. 7).

Рисунок 7 – Среди ткани печени ткань селезенки

Спустя 3 месяца с момента операции у животных в брюшной полости какие-либо признаки воспаления отсутствовали. В зонах повреждений печени рыхлые спайки с сальником. Поверхность печени гладкая, блестящая, паренхима обычного цвета. Патологических скоплений, признаков состоявшегося кровотечения не было. Гистологически среди ткани печени определяется инкапсулированный фрагмент селезенки, белая пульпа представлена 2 фолликулами. Слабо выражен фиброз, гемосидероз (рис. 8).

Рисунок 8 – Среди ткани печени инкапсулированный фрагмент селезенки

2-я группа (воздействие НИЛИ красной области спектра). При аутопсии на 7 сутки после операции брюшная полость без признаков кровотечения и экссудативного воспаления. Брюшина влажная, гладкая. В зоне смоделированной раны отмечались единичные рыхлые и легко разделяемые спайки с сальником. Печень обычного цвета. Участок с имплантированным аутоотрансплантатом не отличался от близлежащих, деформации не было. Признаков желчеистечения, некроза, абсцессов не обнаруживали. При морфологическом исследовании количество очагов продуктивного воспаления ткани печени и их размеры в сравнении с 1-й группой меньше (минимально выраженное продуктивное воспаление в области портальных трактов). В селезенке четко просматривается ретикулярная строма и редуцированные лимфатические фолликулы. На границе печени и селезенки определяется широкий слой грануляционной ткани (рис. 9).

Рисунок 9 – В селезенке четко просматривается ретикулярная строма

Во время вскрытия животных на 21-е сутки после операции полость брюшины без выпота, последняя влажная, блестящая. Определялись единичные рыхлые легко делимые спайки между долями печени. Следов состоявшегося крово- и желчеистечения из ран не было. Макроанатомия печени без патологических изменений. На гистологических препаратах ткань печени обычного строения. В области гемостаза полоска зрелой волокнистой фиброзной ткани. На большем протяжении лимфоидная ткань не определяется, имеются единичные скопления лимфоцитов и диффузный гемосидероз (рис. 10).

Рисунок 10 – Единичные скопления лимфоцитов

Рисунок 11 – Среди ткани печени инкапсулированная ткань селезенки

Через 60 дней с момента операции при вскрытии животных выпота в брюшной полости не обнаруживали. В зонах повреждений печени с имплантированной тканью селезенки сращений между паренхимой и соседними структурами не определяли. Признаки состоявшегося крово- и желчеистечения отсутствовали. Печень в области раны и аутотрансплантата

внешне не отличалась от нормы. Поверхность ее гладкая, блестящая, ровная. При морфологическом исследовании склероз в области портальных трактов и в меньшей степени во внутريدольковой соединительной ткани. Среди ткани печени определяется инкапсулированная ткань селезенки, покрытая фиброзной капсулой, в которой четко определяется ретикулярная строма и зародышевые центры фолликулов. Отмечается скудная воспалительная инфильтрация (рис. 11).

Через 90 дней после операции на аутопсии в брюшной полости признаков кровотечения, истечения желчи, спаечного процесса не обнаруживали. Печень гладкая, блестящая, края ее ровные, обычного цвета. В области моделированных ран рубцы не определялись. На гистологических срезах среди ткани печени определяется ткань селезенки, представленная крупным лимфоидным фолликулом без зародышевого центра, красная пульпа полнокровна, с гемосидерозом, фиброз отсутствует (рис. 12).

Рисунок 12 – Среди ткани печени крупный лимфоидный фолликул

На основании полученных результатов можно сделать заключение, что применение аутотрансплантата ткани селезенки позволило у всех лабораторных животных герметизировать рану печени и произвести остановку кровотечения без электрокоагуляции, применения синтетических гемостатических материалов, что способствовало уменьшению образования спаяк и воспалительного процесса в брюшной полости. Кроме этого, данный метод гемостаза раны печени является радикальным способом профилактики развития послеоперационного гипоспленизма. Сравнивая результаты эксперимента, следует отметить, что морфогенез регенеративных процессов,

происходящих в печени и аутотрансплантате после воздействия НИЛИ красного спектрального диапазона отличается у животных без его применения: уже в ранние послеоперационные сроки (7-е сутки) уменьшается степень выраженности воспаления, ускоряется процесс созревания грануляционной ткани с трансформацией ее в соединительную ткань. Показано, что его применение стимулирует регенераторные процессы печени и аутотрансплантата селезеночной ткани.

Учитывая вышеизложенное, можно предположить применение НИЛИ красной области спектра с целью уменьшения воспалительной реакции органов и образования спяск, а также для ускорения регенерации аутотрансплантата селезенки.

Список литературы

[1] Акилов Х.А. Целесообразность выполнения гетеротопической аутотрансплантации селезеночной ткани после спленэктомии. / Х.А. Акилов, Ф.М. Примов. // Вестник экстренной медицины. – 2015. № 4. 90-93 с.

[2] Алексеев В.С. Сочетанная травма селезенки. / В.С. Алексеев, Е.С. Катанов. // Вестник Чувашского университета. – 2013. № 3. 341-346 с.

[3] Давыденко В.В. Сравнительная эффективность аппликационных гемостатических средств местного действия при остановке экспериментального паренхиматозного и артериального кровотечения / В.В. Давыденко. // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2015. №8:2. 186-194 с.

[4] Нечипуренко Н.И. Механизмы действий и биологические эффекты низкоинтенсивного лазерного излучения. / Н.И. Нечипуренко. // Медицинские новости. – 2008. №12. 17-21 с.

[5] Маскин С.С. Закрытые повреждения печени: алгоритм действий хирурга в условиях травмоцентра I уровня / С.С. Маскин [и др.] // Политравма. – 2020. №2. 84-91 с.

[6] Пархисенко Ю.А. Анализ результатов хирургического лечения пациентов с травматическими повреждениями печени / Ю.А. Пархисенко и др. // Хирургия. – 2018. № 1(31). 243-249 с.

[7] Рагимов Г.С. Способы остановки кровотечения при повреждениях печени и селезенки. / Г.С. Рагимов // Хирургия. – 2010. № 12. 53-54 с.

[8] Сигуа Б.В. Сочетанная и изолированная травма живота с повреждением печени. / Б.В. Сигуа, В.П. Земляной, А.К. Дюков // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2015. Т. 174. №1. 9-15 с.

[9] Смолькина А.В. Особенности ведения пациентов при сочетанной травме с разрывом селезенки. / А.В. Смолькина и др. // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». – 2019. № 3. 137-140 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Akilov Kh.A. Feasibility of heterotopic autotransplantation of splenic tissue after splenectomy. / H.A. Akilov, F.M. Primov. // Bulletin of emergency medicine. – 2015. No. 4. 90-93 p.
- [2] Alekseev V.S. Combined trauma of the spleen. / V.S. Alekseev, E.S. Katanov. // Bulletin of the Chuvash University. – 2013. No. 3. 341-346 p.
- [3] Davydenko V.V. Comparative effectiveness of topical hemostatic agents in stopping experimental parenchymal and arterial bleeding / V.V. Davydenko. // Bulletin of experimental and clinical surgery. – 2015. No. 8: 2. 186-194 p.
- [4] Nechipurenko N.I. Mechanisms of action and biological effects of low-intensity laser radiation. / N.I. Nechipurenko. // Medical news. – 2008. No. 12. 17-21 p.
- [5] Maskin S.S. Closed liver injuries: an algorithm for the surgeon's actions in a level I trauma center / S.S. Maskin [et al.] // Polytrauma. – 2020. No. 2. 84-91 p.
- [6] Parkhisenko Yu.A. Analysis of the results of surgical treatment of patients with traumatic liver injuries / Yu.A. Parkhisenko and others // Surgery. – 2018. No. 1(31). 243-249 p.
- [7] Ragimov G.S. Ways to stop bleeding in case of damage to the liver and spleen. / G.S. Ragimov // Surgery. – 2010. No. 12. 53-54 p.
- [8] Sigua B.V. Combined and isolated abdominal trauma with liver damage. / B.V. Sigua, V.P. Zemlyanoy, A.K. Dyukov // Bulletin of Surgery. I.I. Grekov. – 2015. V. 174. No. 1. 9-15 s.
- [9] Smolkina A.V. Peculiarities of managing patients with concomitant trauma with rupture of the spleen. / A.V. Smolkina and others // Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ". – 2019. No. 3. 137-140 p.

© Т.С. Гуца, А.Н. Капустина, Г.Б. Хаткевич, 2022

Поступила в редакцию 20.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Гуца Т.С., Капустина А.Н., Хаткевич Г.Б. Морфологические аспекты воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на паренхиму печени и ткани селезенки при экспериментальных травматических повреждениях // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 21-34. URL: <https://ip-journal.ru/>